

वागड़ क्षेत्र में पक्षी जैव-विविधता- एक भौगोलिक अध्ययन

Bird Biodiversity in Vagad Region- A Geographical Study

Paper Id : 19012 Submission Date : 15/06/2024 Acceptance Date : 23/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13379189

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/researchtimes.php#8>

धर्मन्द्र पाटीदार

सहायक आचार्य,
भूगोल विभाग
राजकीय महाविद्यालय,
सागवाड़ा
डूंगरपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गये अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति 300 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। विविधता प्रकृति का नियम है। यह प्रकृति के सभी जीवधारियों में सार्वभौमिक रूप से उपस्थित होती है। संपूर्ण जैव मण्डल इन्हीं विभिन्नताओं के माध्यम से संचरित और नियंत्रित होता है। इसे ही वैज्ञानिक भाषा में "जैव विविधता" कहा जाता है। भारत जैव विविधता की दृष्टि से भारत वैश्विक पैमाने पर एक समृद्ध देश माना जाता है। देश का क्षेत्रफल विश्व के सम्पूर्ण स्थलीय भाग का 2.16 प्रतिशत है परन्तु विश्व में पायी जाने वाली सम्पूर्ण जैव विविधता का लगभग 8 प्रतिशत यहाँ में विद्यमान है। अतः भारत विश्व के 12 सबसे अधिक जैव विविधता वाले राष्ट्रों में से एक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैव विविधता की अतुलनीय उपादेयता है। जनसंख्या वृद्धि, शहरों का विस्तार तथा प्रदूषण, जैव विविधता को बहुत तेजी से नष्ट कर रहा है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

According to the estimates made by scientists, the origin of life on earth is considered to be 300 crore years ago. Diversity is the law of nature. It is universally present in all living beings of nature. The entire biosphere is transmitted and controlled through these diversities. This is called "biodiversity" in scientific language. India is considered a rich country on a global scale in terms of biodiversity. The area of the country is 2.16 percent of the total terrestrial part of the world, but about 8 percent of the total biodiversity found in the world is present here. Hence, India is one of the 12 most biodiverse nations of the world. Biodiversity has incomparable utility in every sphere of life. Population growth, expansion of cities and pollution are destroying biodiversity very fast.

मुख्य शब्द

प्रकृति, जैव विविधता, प्रवासी पक्षी, पारिस्थितिकी।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Nature, Biodiversity, Migratory Birds, Ecology.

प्रस्तावना

यह अध्ययन राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में स्थित डूंगरपुर जिले के साबेला एवं सुनेरिया तालाब का किया गया है। नैसर्गिक सौन्दर्य से परिपूर्ण जिला मुख्यालय पर दूसरा बड़ा तालाब साबेला-सुनेरिया बायपास (डूंगरपुर-अहमदाबाद) सड़क मार्ग के सहारे बायीं तरफ साबेला एवं दायीं तरफ सुनेरिया अवस्थित है। इस तालाब का उपयोग स्थानीय लोग नहाने, मछली पालन व मुख्य रूप से कृषि के लिये करते हैं। तालाब का प्राकृतिक सौन्दर्य अद्वितीय है। मौसम परिवर्तन तथा भोजन की तलाश जैसे कारणों से पक्षी हर साल प्रवास यात्राएँ करते हैं। साबेला-सुनेरिया तालाब की 150 किलोमीटर की परिधि में लगभग 43 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें करीब 21 प्रजातियाँ प्रवासी पक्षियों की हैं जो प्रतिवर्ष शीतकाल में प्रवास पर आती हैं। इस तालाब के किनारे अवस्थित बबूल, नीलगिरी एवं अन्य झाड़ियाँ पक्षियों के प्रजनन के दौरान घोंसले बनाने में उपयोगी हैं जिनमें कई स्थानीय जलीय पक्षी प्रतिवर्ष मानसून के दौरान प्रजनन करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के वागड़ क्षेत्र के साबेला एवं सुनेरिया तालाब में विचरण करने वाले स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों का अध्ययन करना है। इस हेतु कुछ विशिष्ट उद्देश्य बनाये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं-

- डूंगरपुर शहर के साबेला एवं सुनेरिया तालाब में वातावरण की और ध्यान आकर्षित करता है। जो प्रवासी पक्षियों के लिये उत्कृष्ट आवास प्रदान कर रहे हैं।
- इस अध्ययन में स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का अध्ययन करने के साथ-साथ उनसे संबंधित समस्याओं और उनके निवारण के लिये एकशन प्लान एवं सुझाव प्रदान करना है।

3 जिले की नैसर्गिक सुषमा से समृद्ध इस अंचल में लबालब जलाशयों के तटों व वृक्षों पर विचरण करते देशी विदेशी परिन्दे और सघन वनाच्छादित क्षेत्रों में उन्मुक्त घूमते वन्यजीवों से इस जिले की अपनी अलग ही पहचान है जिसकी फिल्म डाक्यूमेन्ट्री एवं लिखित दस्तावेज की आवश्यकता को महसूस किया गया है।

साहित्यावलोकन

जलीय पक्षी अनेक रूपों में हमारी सहायता करते हैं। एक ओर जहां ये पक्षी कीटों को नष्टकर फसलों की रक्षा करते हैं वहीं दूसरी ओर जलीय परितंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। पूरा जलीय परितंत्र अन्तः जातीय तथा अन्तरा जातीय सम्बन्धों का एक जाल है जहाँ प्रत्येक जीव का अपना महत्व होता है। जलीय परितंत्र के प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध जैव विविधता तंत्र को गयात्मकता और स्थायित्व को बनाए रखती है। अपने आस-पास की जैव विविधता को पहचानना और आनेवाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना हम सभी का दायित्व है।

इस क्षेत्र में सारस क्रेन की बड़ी संख्या और अन्य स्टॉर्कस की उपस्थिति को देखते हुए जर्मनी के स्कॉलर बर्नर ब्राउन और इंग्लैण्ड की शेरलॉन गत वर्षों से लगातार यहाँ आ रहे हैं और इन पक्षियों पर सतत शोध कर रहे हैं। विदेशी शोधकर्ताओं का साथ पाकर स्थानीय बर्डवॉचर और अन्य पर्यावरण प्रेमी भी उत्साहित हैं और वे भी अपने ही क्षेत्र में आने वाले इस प्रवासी परिंदों के अध्ययन में रुचि ले रहे हैं। यहाँ के निवासियों के लिए गर्व का विषय है कि चार “संकट की आशंका ग्रस्त” प्रजातियों में जांथिल, लोहारजंग, सफेद बुज्जा, तथा बानर्वे का न सिर्फ देखा जाना बल्कि यहाँ प्रजनन करना यहाँ की जैव विविधता को समृद्ध करता है।

जमाल आरा (2020) ने अपनी पुस्तक ‘पक्षी जगत’ में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार सलीम अली (2022) ने भारत में पक्षियों की स्थिति का अध्ययन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘भारत के पक्षी’ में किया है। सन् 2023 में डॉ. कैलाश चन्द सैनी ने अपनी पुस्तक ‘पक्षी प्रकृति और पर्यावरण’ में विविध पक्षियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले कई सकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया है।

सामग्री और क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु दक्षिणी राजस्थान के वागड़ प्रदेश में स्थित डूंगरपुर शहर के साबेला-सुनेरिया तालाब को उद्देश्यपूर्वक चुना गया है। अतीत में भीलों की पाल या डूंगरिया भील की ढाणी कहा जाने वाला, राजस्थान प्रदेश के सुदूर दक्षिण में अरावली की उपत्यकाओं के आंचल में अवस्थित जनजाति बहूल डूंगरपुर जिला 23°20' से 24°01' उत्तरी अक्षांश एवं 73°21' से 74°23' पूर्वी देशान्तर के बीच फैला हुआ है। जिले की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लम्बाई 105 कि.मी. एवं उत्तर से दक्षिण के बीच की अधिकतम चौड़ाई 72 कि.मी. है। जिले का सामान्य धरातल समुद्रतल से 320 मीटर ऊँचा है जबकि पहाड़ियाँ 552 मीटर ऊँची हैं। जिले का अधिकांश भाग पर्वतीय प्रकृति का है। जिले के गलियाकोट कस्बे से कर्क रेखा गुजरती है। जिले में माही, सोम, मोदर, मोरन, वात्रक आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। सोम नदी उदयपुर जिले एवं माही नदी बाँसवाडा जिले के साथ इसकी सीमाओं का निर्धारण करती है। सोम कमला अम्बा, अमरपुरा, लोडेश्वर, मारगिया यहाँ के प्रमुख बांध हैं।

यह आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ जुलाई से अक्टूबर माह के बीच वर्षा हो जाती है। प्रतिवर्ष यहाँ की औसत वर्षा लगभग 761.7 मिलीमीटर होती है। वर्षा काल में छोटे-बड़े सभी जलाशय पानी से लबालब भर जाते हैं और उनके आसपास स्थित नम भूमि वनस्पति से आच्छादित हो जाती है। सेजिटेरिया अन्य जलीय पौधे जिसमें टेरीडोफाइट्स और एल्गी भी जल में व्याप्त होते हैं, ये वनस्पति तंत्र प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे मछली, शाकाहारी जलीय पक्षी, टेडपोल आदि के लिए भोजन (ऊर्जा) के स्रोत हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं पर शिकारी पक्षी स्टार्क, आइबिस, कॉर्नोरिनट आदि एवं द्वितीयक उपभोक्ता आश्रित होते हैं। प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता में आवास व भोजन के अनुरूप अनुकूलन पाया जाता है, यह अनुकूलन उसकी शारीरिकी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंनक प्रयुक्त किये गये। द्वितीयक समंनक विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनों, एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग से प्राप्त किये गये हैं।

विश्लेषण

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में विविध प्रजातियों के पक्षी विचरण करते हैं।

इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि यहाँ उपलब्ध जैव विविधता के कारण “संकटापन्न जाति” का पक्षी “सारस क्रेन” यहाँ देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त “संकट की आशंका” से ग्रस्त चार प्रजातियों के पक्षी भी यहाँ के जलाशयों में काफी संख्या में देखे जा सकते हैं। यही नहीं उपयुक्त परिस्थितियों की उपलब्धता के कारण इन्होंने यहाँ प्रजनन करना भी प्रारम्भ कर दिया है। यह भी देखा गया कि गहरे जल स्रोतों की अपेक्षा उथले जल स्रोत जैसे वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों में बनाए गए छोटे एनीकटों पर “जैव विविधता” की अधिकता है। इन एनीकटों में भरा पानी व नम भूमि वर्ष पर्यन्त जलीय पक्षियों को आवास, भोजन व सुरक्षा प्रदान करती है। अतः वन क्षेत्रों में ऐसे कई एनीकटों का निर्माण होना चाहिए। इससे “जैव विविधता” में वृद्धि की संभावना है।

साबेला-सुनेरिया तालाब में देश-विदेश की अनेक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। साथ ही पक्षियों की स्थानीय प्रजातियाँ भी यहाँ विचरण करती हैं। इन जलाशयों में वर्ष 2023 में देखे गये विविध प्रकार के पक्षी तथा उनकी संख्या को सारणी 2 में देखा जा सकता है।

सारणी- 1 चयनित जल स्रोतों पर देखे गए पक्षियों का प्रेक्षण माह एवं संख्या: वर्ष-2023

क्र.स.	नाम पक्षी	प्रेक्षण माह	संख्या	स्थानीय अथवा प्रवासी
1	Spot-billed Duck	नवम्बर से फरवरी	41	स्थानीय

2	<i>Comb Duck</i>	वर्ष पर्यन्त	16	स्थानीय
3	<i>Greylag Goose</i>	नवम्बर से फरवरी	9	शीतकालीन प्रवासी
4	<i>Ruddy Shelduck</i>	नवम्बर से फरवरी	14	शीतकालीन प्रवासी
5	<i>Gadwall</i>	नवम्बर से फरवरी	05	शीतकालीन प्रवासी
6	<i>Eurasian Wigeon</i>	नवम्बर से फरवरी	06	शीतकालीन प्रवासी
7	<i>Common Sandpiper</i>	नवम्बर से फरवरी	10	शीतकालीन प्रवासी
8	<i>Northern Pintail</i>	वर्ष पर्यन्त	21	शीतकालीन प्रवासी
9	<i>Northern Shovler</i>	नवम्बर से फरवरी	06	शीतकालीन प्रवासी
10	<i>Common Pochard</i>	नवम्बर से फरवरी	15	शीतकालीन प्रवासी
11	<i>Common Coot</i>	नवम्बर से फरवरी	58	शीतकालीन प्रवासी
12	<i>Painted Stork</i>	वर्ष पर्यन्त	03	शीतकालीन प्रवासी
13	<i>Wooly-necked Stork</i>	वर्ष पर्यन्त	01	स्थानीय
14	<i>Asian Openbill</i>	वर्ष पर्यन्त	388	स्थानीय/प्रवासी

15	<i>Eurasian Spoonbill</i>	वर्ष पर्यन्त
----	---------------------------	--------------